

0:0:0.0 --> 0:0:9.190

P4

In concentriamo su tre dimensioni, una dimensione di struttura e quindi creiamo dei diagrammi di struttura che.

0:0:21.420 --> 0:0:22.980

P4

OK, allora faccio condivisione dello schermo.

0:0:49.10 --> 0:0:51.50

P4

Ciao, adesso stiamo cominciando adesso vai.

0:0:51.60 --> 0:0:55.330

Ciao scusate il ritardo stavo mangiando Ciao, allora dovresti vedere lo schermo condiviso giusto?

0:0:55.620 --> 0:0:56.460

P4

Sì, OK.

0:0:59.880 --> 0:1:21.800

P4

Allora la io, ripeto, magari un po di cose che già partecipato al corso di validazione per questo caso e Francesca sono nuove, quindi ripeto un pochino concetti che sono da noti l'etologia di modelli che stiamo mettendo a punto come team R all'interno del progetto Codex per vedere 2 2 parti, una diagrammi e quindi in particolare 1, 1 set di drammi che hanno diverse funzioni diverse che hanno l'obiettivo di rappresentare la trasformazione del processo.

0:1:21.810 --> 0:1:30.70

P4

Quindi, nel nostro caso, un processo trasformato dall'introduzione di una tecnologia digitale e appunto in questo, in questa fase abbiamo realizzato un caso di studio appunto sul web di Manny.

0:1:30.80 --> 0:1:44.650

P4

Coinvolti è una procedura che sarà basata su su template che verrà che verranno ogni continuare DI di Lib il diciamo da inizio 2024 che servirà per la la raccolta di dati che porteremo avanti, quindi verrà all'interno e poi i dati forniti serviranno a noi per la reazione dei drammi.

0:1:44.660 --> 0:1:50.540

P4

Reazione dei drammi e in una fase successiva andremo poi insieme tramite le attività, diciamo, collaborative, a validare i diagrammi.

0:1:50.650 --> 0:1:53.110

P4

L'obiettivo di questo meeting è quello di raccogliere i feedback.

0:1:53.120 --> 0:1:54.880

P4

Diagrammi da parte, appunto, di particolari.

0:1:54.890 --> 0:2:1.20

P4

Francesca Delia, in quanto tecnica, quindi consulenti esperti che sono coinvolti direttamente all'interno del processo.

0:2:1.30 --> 0:2:4.430

P4

E poi fai con in particolare con Alina e condivisa prima che l'aereo.

0:2:4.440 --> 0:2:12.100

P4

Una seconda edizione sui grammi perché abbiamo già fatto un primo incontro, ma questo, insieme al gruppo dell'Università di Pisa, ci sono state delle richieste per completare, per raffinare sistemi grandi.

0:2:12.110 --> 0:2:19.440

P4

Poi, visto che alcune domande per capire se questa nuova grazie è efficace, diciamo che da lì a chiudere la porta perché è partito?

0:2:19.450 --> 0:2:25.30

P4

No, forse è una cosa temporanea, quindi l'incontro durerà circa oretta e ci aiuterà a portare avanti la metodologia.

0:2:25.70 --> 0:2:28.980

P4

Da però direi di sfruttare l'intro anche per lavorare sul caso di danno.

0:2:28.990 --> 0:2:47.380

P4

In particolare, quindi, queste le informazioni che abbiamo oggi sono anche, appunto, servono per portarci avanti quel lavoro da fare nei prossimi mesi, da consegnare all'interno di Codex, quindi il set di diagrammi esiste appunto in tre tipi di grammi, un anzitutto, la trasformazione di un processo per noi avviene, diciamo, viene presentata in due fasi, cioè un processo, cioè il processo prima della trasformazione.

0:2:47.390 --> 0:2:57.980

P4

È un processo, cioè il processo a seguito della formazione per presentare questa trasformazione ci concentriamo su tre dimensioni, una dimensione di struttura e quindi creiamo dei diagrammi di struttura che servono a presentare appunto struttura del sistema coinvolto in questa trasformazione.

0:2:57.990 --> 0:3:0.300

P4

Questo processo fatta di attori, attività, relazioni.

0:3:0.310 --> 0:3:8.560

P4

Avete partecipato su la mappatura dell'ecosistema digitale, quindi questi concetti e anche i dati raccolti sono familiari, andremo a utilizzare anche noi all'interno del prossimo.

0:3:8.880 --> 0:3:19.280

P4

Una seconda che essere quella di nulla, cioè gli obiettivi e una dimensione più strategica, legata AE, appunto obiettivi all'interno del processo di ciascun attore direttamente coinvolto anche nelle relazioni che vengono messe in portare avanti questo business.

0:3:19.460 --> 0:3:22.940

P4

E poi la terza è quella che in realtà partiamo oggi, è proprio il processo.

0:3:23.90 --> 0:3:32.140

P4

Utilizziamo un dramma perché lo vedremo nel linguaggio BPM business Model notation che ci aiuta appunto a vedere visualizzare come processo si svolge quindi quali sono i task eseguite dai singoli attori?

0:3:32.150 --> 0:3:33.440

P4

Quali sono le risorse utilizzate?

0:3:33.450 --> 0:3:36.140

P4

I cambi di Comunicazione svolgimento di questo processo è in questo tipo di lama.

0:3:36.150 --> 0:3:42.150

P4

Noi abbiamo intenzione di rallentare, di creare proprio almeno due grammi, uno concentrato sul processo prima della formazione e uno concentrato sul processo.

0:3:42.160 --> 0:3:54.200

P4

Dopo più abbiamo anche realizzato una lista sulla costa che permette di di di avere un colpo d'occhio sulla trasformazione, quindi che vengono messi in campo quelli che vengono rimossi e questo aiutare anche negli individualmente questi benefici nei fondi analisi avanzate.

0:3:55.30 --> 0:4:12.140

P4

Quello che chiedono le domande strutture in questo modo, quindi, per ogni diagramma che andremo a visualizzare, valuteremo se il dramma è completo, quindi lo faremo cercando di capire se voi si sono presentati tutte le informazioni, quindi se questo diagramma corrisponde il più possibile al processo che viene portato avanti tenendo conto che stiamo ragionando su azioni su semplificazioni, quindi dobbiamo anche qual è il modo ideale per presentare il processo?

0:4:12.150 --> 0:4:21.390

P4

Se il dramma è comprensibile, quindi, se anche da parte vostra non questi drammi sono utilizzati nell'ambito del genere, quindi la cosa interessante è che li andiamo a proporre in a di non esperti di swinger, però sono esperti di Mino.

0:4:21.400 --> 0:4:29.190

P4

Quindi la la sfida, anche se queste queste strutture sono sono abbastanza immediata, intuitiva, essere comprese che a chi non esperto di queste azioni e poi ingrana efficace.

0:4:29.200 --> 0:4:34.360

P4

Quindi, effettivamente, tramite questa situazione riusciamo a mettere il messaggio che riguarda trasformazione del processo.

0:4:35.50 --> 0:4:37.470

P4

Il caso di studio lo conoscete bene, ripeto soltanto.

0:4:37.480 --> 0:4:43.350

P4

Innanzitutto dobbiamo tenere conto che siamo ancora in una fase in cui non c'è, probabilmente sta definendo la definita.

0:4:43.360 --> 0:4:54.660

P4

Tra l'altro ci stiamo rendendo conto che è molto complesso perché vengono le considerazioni tecnologiche che hanno per caso studio e ovviamente semplificare questa situazione, identificare una tecnologia che vogliamo rappresentare e che appunto questo farlo management system.

0:4:54.670 --> 0:5:2.20

P4

Quindi diciamo questo sistema che prevede una interoperabilità di una serie di basi di dati che al momento sono frammentate, vengono gestite individualmente, singoli attori coinvolti.

0:5:2.30 --> 0:5:4.990

P4

Processo è un'applicazione, ci concentriamo insomma, webapp.

0:5:5.0 --> 0:5:14.30

P4

Quindi, appunto, vi state occupando dello sviluppo che prevede sottolineazione da parte delle tecniche per l'inserimento dei dati, anche appunto accesso agli altri, come ad esempio il silicio.

0:5:14.40 --> 0:5:20.480

P4

Avendo gli allevatori, quindi, avranno a disposizione una serie di informazioni relative ai dati, quindi per il momento diciamo il diagramma di processo è concentrato su questo.

0:5:20.490 --> 0:5:27.620

P4

Sulla presentazione del processo dall'Unione di questo strumento, poi vedremo nella parte finale che ci sono anche altre tecnologie che abbiamo tenuto in conto nella.

0:5:27.630 --> 0:5:33.230

P4

Il rappresentante della struttura tipo I con smart, il gate tutta una serie di tool che ci aiutano magari a allora successo.

0:5:33.240 --> 0:5:49.280

P4

EE però magari chiedo poi di o hai altri legami, quindi ognuno che sia un tipo di energia o fare delle visite diverse, insomma che conoscendo la situazione ampia e di concentrare appunto su questa tecnologia che presentiamo il io procederei prima di tutto a darvi 1 1 carrellata di questo mio gamma di processo.

0:5:49.290 --> 0:6:0.930

P4

Processo come detto partiamo da questo, perché appunto voi siete le persone direttamente coinvolte in queste attività e mi spiegare fare una valutazione di questi di questi maschi che noi abbiamo rappresentato a seguito di di raccolta dati fatta durante i meeting del campo.

0:6:0.940 --> 0:6:10.10

P4

Insomma, le volte che incontro, quindi, in questo caso, rispetto alla metodologia che abbiamo un po' inventato, ha detto che quindi già vedete che faremo delle domande per eliminarli.

0:6:10.20 --> 0:6:11.210

P4

Traverso, Lerner template.

0:6:11.220 --> 0:6:22.60

P4

Poi dopo si vedranno i grandi, spero che questo non sia troppo distante, diciamo dalla dalla allora questa prima magari faccio una carrellata, poi torno su queste immagini e man mano che faccia la domanda che completo, mi mi rispondete?

0:6:22.70 --> 0:6:22.290

P4

Appunto.

0:6:22.300 --> 0:6:23.960

P1

Se mancano elementi ci sono così, esatto.

0:6:24.80 --> 0:6:28.380

P4

L'idea, appunto, e anche in questa questa sulla sinistra c'è una leggenda di singoli, Silvano.

0:6:28.390 --> 0:6:43.510

P4

Lo scopo è quello di agevolarvi nella lettura del del dramma il dramma, questa sua destra, siccome il processo è abbastanza ampio, che vede la partecipazione di quattro attori che sono un elettore, titanio e l'agronomo e la il caseificio non sarebbe fatto vedere tutti i task.

0:6:43.520 --> 0:6:49.200

P4

Ci sarebbe una visualizzazione troppo, troppo piena di elementi e poi soprattutto crea problemi tutti i collegamenti che partono da uno all'altro.

0:6:49.210 --> 0:6:52.520

P4

Quindi questa situazione si concentra in sulla sui caschi dell'uomo.

0:6:52.530 --> 0:7:5.840

P4

Dopo vedo una concentrata sui tassi di veterinario e poi ne abbiamo anche dei farmer e del caseificio, quindi l'idea è che in questa visualizzazione vediamo il processo che esista, cioè prima dell'introduzione della tecnologia digitale, quindi il file management system e il processo svolto dall'uomo.

0:7:5.920 --> 0:7:16.890

P4

Prima non non entrare nei dettagli, magari lo faremo dopo, però l'idea è che questo è un processo giornaliero, quindi tutti i giorni però hanno svolge in parallelo queste attività e partendo dall'alto sono una visita alle farmacie.

0:7:16.900 --> 0:7:18.760

P4

Non tutte quelle di chi ha pianificato di fare visita.

0:7:18.810 --> 0:7:30.500

P4

1, 1 informazioni con i farmaci e quindi le chiedo informazioni circa gli animali EI film, poi, fornirà delle informazioni che poi l'Onu annota all'interno, appunto tramite degli strumenti, possiamo chiamarli analogici comunque non strumenti interoperabili.

0:7:30.510 --> 0:7:32.880

P4

Interoperabili, poi vengono segnate le azioni di cibo.

0:7:33.70 --> 0:7:36.600

P1

Se questo questa X questa struttura significa che opzionale no?

0:7:36.610 --> 0:8:1.510

P4

Se in l'agronomo sente l'esigenza di comunicare, Pettinari allora, a parte una notifica e quindi verrà fatta una chiamata, un messaggio Whatsapp al veterinario, quindi si attiva un flusso di comunicazione a cui poi il veterinario risponde e come ultima ultima attività, l'agronomo aggiornerà un po di calcolo personale a cui ha un accesso distintamente con le informazioni raccolte durante la visita, unite appunto il cambio, alle quali scambio di informazioni e parallelamente a questo ci sono anche serie di tasche.

0:8:1.520 --> 0:8:6.530

P4

Ad esempio, in questo caso c'è 1 1 tasto che si svolge ogni 30 giorni in cui viene fatta un'attività di pianificazione.

0:8:6.770 --> 0:8:12.390

P4

L'uomo accede al al test come fa un controllo stato, deve farlo, pianifica le azioni di cibo, pianifica le visite.

0:8:12.400 --> 0:8:17.530

P4

Chiaramente dovete dire che questo corrisponde alla realtà, sia la frequenza arrivato lo svolgimento appunto di di queste attività.

0:8:17.660 --> 0:8:20.910

P4

E poi diciamo anche attivo su una serie di tasche che sono opzionali.

0:8:20.920 --> 0:8:23.910

P4

Nella giornata, ad esempio, per ricevere ricevere le notifiche dal veterinario.

0:8:23.920 --> 0:8:25.430

P4

Perché magari emergenza bisogno di qualcosa.

0:8:25.440 --> 0:8:31.970

P4

Quindi si attiva appunto questo spesso Comunicazione contrario, altrimenti è un'altro compito che mi pare sia svolto appunto da da l'agronomo e la.

0:8:31.980 --> 0:8:32.130

P4

La.

0:8:32.140 --> 0:8:33.880

P4

Il debito è quello che periodicamente vengono ricevuti.

0:8:33.890 --> 0:8:36.280

P4

I risultati delle analisi del latte che il caseificio commissiona.

0:8:36.290 --> 0:8:58.390

P4

Un lavoro esterno, però comunque diciamo sensibili, quindi il no vanta questi analisi, ora cosa succede se si mette in campo la tecnologia, quindi si produce questo strumento, il il processo cambia e magari cioè va bene, facciamo subito la Eh sì, perché sennò ci si perde OK, allora diciamo che la prima domanda, cioè questo processo è completo, è completo anche corretto?

0:8:58.480 --> 0:9:3.310

P4

Sono prese in queste attività, sono ordinate, insomma, ci sono le notifiche, sono le competenze, no?

0:9:3.320 --> 0:9:10.950

P1

Allora linea generale, è abbastanza corretto a parte per il fatto che insomma più vuole la maggior parte delle visite, salvo problematiche varie, vengono fatte in concomitanza con il veterinario.

0:9:10.960 --> 0:9:14.610

P4

Il passaggio del con, cioè sentire l'esigenza di contattarla?

0:9:14.660 --> 0:9:16.870

P1

Vabbè, lei è sempre lì come la degenza.

0:9:17.100 --> 0:9:22.350

P1

Non c'è allo stesso tempo, per quanto riguarda pianificazione delle visite, sì, in linea teorica anche ci andiamo.

0:9:22.360 --> 0:9:26.80

P1

Una visita al mese può capitare con aziende che abbiamo più volte al mese e così come la.

0:9:26.90 --> 0:9:31.300

P1

La modifica delle azioni anche lì, teoricamente una volta al mese, però può capitare che magari la detrazione andrà bene per un mese e mezzo.

0:9:31.310 --> 0:9:35.670

P1

Due, come che ogni settimana la devo modificare perché non c'è qualche problema per il resto.

0:9:35.680 --> 0:9:39.460

P1

Per quanto riguarda anche le valutare le analisi del latte, tutto sì, perché lo.

0:9:39.470 --> 0:9:45.130

P4

Insomma, e questo, cioè il fatto che la sequenza possa variare la cosa ti accorgi che ci sono segnalazioni da parte del farmaco dell'allevatore?

0:9:45.140 --> 0:9:49.730

P1

Sì, cioè magari dice guarda tipo anche oggi pomeriggio, così magari più semplice.

0:9:49.770 --> 0:9:53.310

P1

Mi ha chiamato perché come avevi previsto.

0:9:53.320 --> 0:9:57.510

P4

Insomma, ci sta, ci sta che al modificarsi delle temperature e ci poteva essere una produzione del latte.

0:9:57.600 --> 0:10:4.480

P1

Effettivamente, in questi giorni con letture più basse, il latte diluito in altre circostanze, magari se la temperatura non avesse avuto modificazioni.

0:10:4.520 --> 0:10:14.380

P1

La Lazio andava bene, quella che era, quindi i fattori che mi portano a modificare la nazione sì, cioè si va dalla temperatura, si va alla gestione dell'errore, al periodo riproduttivo produttivo.

0:10:14.870 --> 0:10:19.40

P1

E ecco, questi sono più o meno fattori OK, quindi diciamo con te va bene.

0:10:19.50 --> 0:10:39.510

P1

Una frequenza che dovrà essere un po più, cioè possiamo anche magari una dire che 30 è un numero ideale, però ci sono, ci possono essere le modificazioni, però quello che manca questa presentazione, magari un'attività di monitoraggio da parte del farmer che porta a uno scambio un flusso di informazioni più continuo, quindi da fare dopo la vendita si si anche, la visita generalmente è una al mese, ma il confronto con gli attori praticamente e almeno una volta a settimana.

0:10:39.520 --> 0:10:44.270

P1

Ecco, OK, questo conto al momento viene con telefonato principalmente Whatsapp o telefonata, sì.

0:10:46.70 --> 0:10:48.600

P1

Esatto, ti piace momento.

0:13:27.840 --> 0:13:42.370

P5

Le cose non mente se loro non hanno altre cose da da precisare possiamo andare avanti, cioè altre domande, facciamo la fine dell'ultimo dramma e passa alla comprensibilità la completezza e la 6 1 sulla.

0:13:42.440 --> 0:13:52.960

P5

Diciamo che quella sulla comprensibilità la puoi fare in fondo sulla completezza Lai per un dramma, come l'efficacia fondo, no che vai sulla parte dell'analisi.

0:13:52.970 --> 0:13:58.300

P4

Perché quindi non c'è una frequenza sulle analisi rifiutato oppure solo portato scambio di di analisi?

0:13:58.600 --> 0:14:0.70

P1

No, non è importante la frequenza qua.

0:14:0.80 --> 0:14:7.580

P1

OK anche informazione in più, tipo questo se no, cioè allora tipo con alcune aziende c'abbiamo un confronto settimanale con altre ogni 15 giorni.

0:14:7.590 --> 0:14:7.830

P1

Giorni.

0:14:7.840 --> 0:14:20.710

P1

Se ci aggiornano i tempi adeguati le le analisi però, tendenzialmente anche qui, se uno dovesse mettere cioè necessità di dare una tempistica prossimamente a arrendere una volta al mese, però per ogni azienda ne andiamo insieme.

0:14:20.920 --> 0:14:28.760

P1

Eh no, cioè la maggior parte a noi quando ci caricano, quando calcio carica le analisi, ci carica la maggior parte delle aziende, quindi tutte le analisi che sono state effettuate, che ne so?

0:14:28.770 --> 0:14:32.350

P1

Dal 1 novembre al 4 dicembre è lì, appunto.

0:14:32.360 --> 0:14:44.370

P1

Magari troviamo anche due analisi della stessa azienda, oppure tre analisi della stessa azienda, però purtroppo c'è un problema di logica nel caricamento dei dati che se non lo fanno normalmente io non lo vedo, anche perché loro i media vanno un'analisi ogni 15 giorni.

0:14:44.380 --> 0:14:47.900

P1

Per ogni azienda, però, la trasmissione non è sempre così puntuale.

0:14:48.480 --> 0:14:53.550

P4

OK, quindi il processo di due loro si affidano, lavoro esterno per fare ciò al loro interno.

0:14:53.600 --> 0:14:54.530

P1

Ah OKI.

0:14:54.540 --> 0:14:57.570

P1

Risultati vengono trasferiti manualmente dal personale del caseificio esatto.

0:14:57.840 --> 0:15:2.130

P1

E poi dopo vengono condivisi tramite un file tramite un file Excel su Dropbox.

0:15:2.340 --> 0:15:4.950

P4

OK, quindi tu fai una valutazione ovviamente su queste su questi risultati.

0:17:19.290 --> 0:17:37.140

P1

Sì, sì, teoricamente una che caricato il dato del calcio lo copio perché faccio per ogni azienda, ha una scheda personale per avere proprio, cioè so che quella era così proprio dell'azienda, andare a ricercare ogni ogni data che loro, quindi con con Diego stanche di automatizzare un po questa teoricamente ci dovrebbero lavorare.

0:17:37.190 --> 0:17:40.110

P1

Sarebbero già lavorare su questo aspetto perché so che d'artificio li stanno già caricando.

0:17:40.120 --> 0:17:47.270

P1

I dati latte però, ad oggi sull APP non ci sono, non ci sono sviluppi su questa parte, quindi sicuramente insomma, ci stanno lavorando. No?

0:17:47.640 --> 0:17:52.710

P1

Avere un dato immediato senza stare a fare telefono senza fili, nel copiare 10.000 volte lo stesso dato.

0:17:52.750 --> 0:18:1.900

P1

Sarebbe una cosa molto utile, quindi sì certo anche questo è una parte che manca, non era percento, non è stata colta, però, potrebbe interessare anche a presentare questo prima appunto con il travaso manuale dopo, dove?

0:18:1.910 --> 0:18:4.730

P1

L'informazione che trovi automaticamente dentro la scheda animale del sistema.

0:18:4.920 --> 0:18:22.600

P1

Si è così sarebbe utile avere un riportate anche sul sull APP la parte dell'alimentazione che ad oggi inizialmente era stata pensata mai sviluppata, quindi la parte salute, la parte gonfia, c'è la parte in via di sviluppo dell'analisi latte, ma la comunicazione della ragione anche Whatsapp OK quindi questa questione si concentra sul processo prima.

0:18:22.810 --> 0:18:29.840

P1

Adesso manca qualche informazione, cioè per esempio c'è anche dati esterne, perché adesso questo in questo tasto sarebbe plan food, il secondo.

0:18:29.850 --> 0:18:32.960

P4

Hai qualche informazione in più per arricchire questa questa attività o è sufficiente?

0:18:33.940 --> 0:18:37.570

P1

Ehm, no, penso che sia ora no, non accedo anche dati.

0:18:37.760 --> 0:18:39.570

P1

Cioè no, quindi direi che è sufficiente.

0:18:41.50 --> 0:18:45.990

P4

Ok, allora direi di passare all'altro diagramma che invece questo si concentra su quello che sarà il processo.

0:18:46.30 --> 0:18:57.400

P4

Dopo l'introduzione della del sistema, quando il sistema sarà regime, quindi ora in questo caso il link noi abbiamo identificato come una situazione di di passaggio, cioè non ci stanno, la tecnologia, dovete fare uno sforzo per immaginare quello che era il sistema completo.

0:18:57.710 --> 0:19:2.430

P4

Quindi, appunto, questo l'obiettivo di questo gamma fa vedere il tuo e quello che immaginavo.

0:19:2.440 --> 0:19:6.620

P4

È un processo più complicato perché una serie di informazioni saranno sempre disponibili all'interno di questo.

0:19:6.770 --> 0:19:10.510

P4

Di questo sistema ci sarà comunque attività quotidiana sul campo, quindi visita le Farm.

0:19:10.550 --> 0:19:27.580

P4

Il cambio di informazioni con il con il farmer nella sezione dei dati, la canzone di animali, quindi, a parte che verrà, diciamo velocizzato dallo scanner che passa i dati all'APP è 1 1 aggiornamento del sistema fatto diciamo anche in seguito alla visita, quindi mi mi immaginato stagionale, dove l'APP memorizza che è stata una vita animale.

0:19:27.590 --> 0:19:34.980

P4

Come basa su informazioni del volo, poi la l'assegnazione delle azioni di cibo e poco contestualmente soltanto, come abbiamo già discusso spesso ci sono problemi di connessione.

0:19:34.990 --> 0:19:39.540

P4

Quindi, anche proprio nel modo in cui organizzare le visite, anche a seguito aggiornamento della appunto del sistema.

0:19:39.550 --> 0:19:46.0

P4

Teoricamente sarebbe possibile farlo sul campo, ma completamente non è sempre possibile, però il sistema dovrebbe agevolare quello che è un'era inevitabilmente su due fasi.

0:19:46.10 --> 0:20:0.910

P4

Fasi, poi c'è comunque l'attività, quella di pianificazione, quindi diciamo svolta una volta ogni 30 giorni dove c'è l'accesso al a questo sistema l'analisi dei dati quindi non c'è più il processo che prima dove c'è il cambio con loro, perché sono già disponibili dentro il sistema e quindi pianificazione generazioni.

0:20:0.920 --> 0:20:5.750

P4

Aggiornamento del sistema se che mancano poi, appunto, si vuole registrare la Lazio assegnata e pianificazione delle visite.

0:20:5.800 --> 0:20:9.360

P4

Quindi questo è, diciamo il processo dopo anche qua ci sono delle modifiche, delle integrazioni.

0:20:12.760 --> 0:20:23.480

P1

Mhm, allora no, forse una cosa che aggiungerei a questo sistema, questo proprio idealmente parlando, Eh, proprio a livello nativo per le visite.

0:20:23.820 --> 0:20:38.670

P1

Eventualmente, se nel nell'APP fosse possibile aggiungerci tipo calendario in cui l'azienda possa mettere la presenza giorni in cui vorrei cioè vorrei che venissimo in azienda, ora non so se se chiaro il messaggio tipo Eh.

0:20:39.190 --> 0:20:54.870

P1

Come stanno sviluppando adesso nell'ambito sanitario o insomma o privato, che vedono quando il il dottore è libero e ti dicono bene di di come posso anch'io puoi cioè ci potremmo andare in azienda questo giorno a quest'ora, quindi diciamo del calendario, sarebbe quello di agevolare la pianificazione delle visite?

0:20:54.880 --> 0:21:0.420

P2

Esatto, sia per memo anche dell'amore, sia anche nostro, perché effettivamente ultimamente stiamo rincorrendo gli autori.

0:21:0.430 --> 0:21:3.190

P2

Siamo perdendo una marea di tempo a contattarli e ci posticipa ogni volta.

0:21:3.200 --> 0:21:12.830

P2

Quindi a quel punto, magari anche un calendario condiviso con l'azienda, forse potrebbe essere più semplice, diciamo ottimizzare le chiamate OI miei messaggi per prendere appuntamento con loro.

0:21:14.380 --> 0:21:20.290

P4

Ok, ora però io commento quando faccio le analisi magari mi sembra che fuori un requisito.

0:21:20.300 --> 0:21:34.150

P4

Però anche un'imitazione del processo, mi viene in mente che per come è stato costruito finora il farmer lo vedo molto velocemente, non ha grandi, non ha modifiche perché diciamo ci di lettura, però al momento non ha chiesto di intervenire scrivendo dati o utilizzando attivamente il sistema e quindi questa richiesta che fai?

0:21:34.160 --> 0:21:48.720

P1

Io vi chiedo aggiunge un tasso di farlo potrebbe essere prenota visita, magari quindi questo è una

cosa che non è stata completata, però che possiamo vantare un requisito, cioè se già lo passerei al terzo game e allora questo qua è quello che prima.

0:21:48.730 --> 0:21:50.850

P4

Variazione in posizione della trasformazione.

0:21:50.860 --> 0:21:58.230

P4

Quindi sono i drammi appena visti sovrapposti e sono evidenziati di verde i task che rimangono uguali di rosso, quelli che falliscono e di blu.

0:21:58.240 --> 0:22:4.310

P4

I nuovi task, quindi, sostanzialmente leggendo verde e rosso, si vede come il processo prima leggendo verde blu, si vede come il cesso.

0:22:4.320 --> 0:22:7.380

P4

Dopo questa vita, l'obiettivo di facilitare le valutazioni su.

0:22:7.520 --> 0:22:9.330

P4

E prima funzionava così, qui c'è un beneficio.

0:22:9.340 --> 0:22:12.370

P4

Adesso funziona in un'altro modo e quindi valutare i vantaggi e svantaggi del nuovo processo.

0:22:12.380 --> 0:22:19.840

P4

Processo OK e poi chiaramente verrà modificata con le informazioni che mi ha dato di fatto sono Vergamini visti prima su questa visualizzazione.

0:22:19.850 --> 0:22:26.940

P4

Fai la domanda se quindi questo tipo di diagramma, cioè tenuto conto il testo completo del dramma di processo, vi sembra comprensibile, sì, sì, sì.

0:22:28.480 --> 0:22:36.270

P1

Ok e ci sono altre considerazioni in più, ad esempio nello sviluppo anche soprattutto se valutato la vista su questi uso di colori poteva essere dagli uso era semplice capire.

0:22:37.880 --> 0:22:44.930

P1

Sì all'uso del di un colore differente aiuta e proprio forse modificherei il verdolino dal blu che ha.

0:22:45.640 --> 0:22:50.250

P1

Insomma, magari si può, vabbè, questa grandezza della slide scusate ma si può?

0:22:50.780 --> 0:22:57.240

P1

E magari a cioè si possono fraintendere, però insomma, vediamo l'intensità del verde o blu.

0:22:57.250 --> 0:23:0.340

P1

Insomma, però non si capisce bene un.

0:23:0.350 --> 0:23:5.840

P1

Quindi comunque sono comprensibili la leggibilità, perché essere migliorata sia ingrandendo gli elementi che anche usando colori, magari un po più diversi, più accesi.

0:23:5.850 --> 0:23:13.830

P4

Insomma, lavorando su colori, OK la la terza domanda è se quindi questa questi rami sono efficaci a presentare processo e la trasformazione del processo.

0:23:15.690 --> 0:23:23.840

P1

Ah, penso di di sì, anche perché non non lavoro tanto con quindi non saprei quale altro modo rappresentarlo nel modo più più efficace.

0:23:24.840 --> 0:23:31.610

P1

Quindi penso di sì, ma una volta dato un'indicazione nella lettura, anche a chi non è abituato a vedere drammi, si capisce.

0:23:33.210 --> 0:23:35.500

P1

Ok, sì, con questo dicevo questa informazione d'aiuto.

0:23:35.510 --> 0:23:40.290

P4

Poi abbiamo valutato anche sviluppo che appunto a chi farà un'analisi costi benefici, aiuto aiuto. Anita.

0:23:40.300 --> 0:23:42.420

P4

Insieme, però, il fatto che anche voi vi ci trovate.

0:23:42.430 --> 0:23:49.640

P4

Poi ho visto dalle risposte appunto, mi pare che ci siano efficaci nel appunto nella favorire lo scambio di informazioni anche a un livello dettagliato.

0:23:49.650 --> 0:23:54.710

P4

Quindi parlato di simboli, di attività e in modo alternativo a quello di scriverlo, magari su report.

0:23:55.140 --> 0:23:58.600

P4

In questo caso abbiamo una visualizzazione di tipo appunto visuale, OK.

0:23:59.420 --> 0:24:0.220

P4

E bravo.

0:24:0.230 --> 0:24:4.770

P4

Se invece le domande pensa, la modalità è è la stessa qua?

0:24:4.840 --> 0:24:14.570

P4

Appunto, abbiamo sempre il lato centro, il veterinario EE negli altri due giochi ci sono agronomo e allevatore, presupponendo che non ci sia 1 1 comunicazione diretta con con il caseificio.

0:24:14.580 --> 0:24:24.720

P4

Caseificio, però questo qui me lo deve confermare te e anche in questo caso l'attività e quotidiana vengono visitate le le le farm, viene richiesta informazioni sugli animali, vengono fatte le visite annotati i dati, c'è la Comunicazione.

0:24:24.730 --> 0:24:33.790

P4

Quell'uomo che poi immagina andiamo a sistemare aggiungendo il fatto che comunque in insieme poi c'è un'attività pianificata mensilmente anche di accesso al al foglio di calcolo personale.

0:24:33.800 --> 0:24:37.910

P4

Un controllo stato dell'animazione ma della visita è appunto del calendario personale.

0:24:38.660 --> 0:24:41.260

P4

Poi ci sono nelle attività opzionali, come nel caso dell'uomo.

0:24:41.270 --> 0:24:45.460

P4

C'è la valutazione di una di una richiesta straordinaria all'economista, quindi si ha ricevuto questa notifica?

0:24:45.470 --> 0:24:54.150

P4

Si provvede a rispondere e poi nel tuo caso immagino ci sia un po' più lavoro di gestione emergenze di tipo veterinario, quindi anche in questo caso, con la frequenza che immagino sia difficile stabilirlo può fornire dati precisi.

0:24:54.160 --> 0:24:57.460

P4

Si riceve una chiamata da farmer, si valuta la pianifica.

0:24:57.470 --> 0:24:59.570

P4

Una visita che immagino possa essere fatta immediatamente.

0:24:59.580 --> 0:25:1.10

P4

Quelle, insomma, in base alla tua valutazione.

0:25:1.260 --> 0:25:6.260

P4

E poi tutte le terminano con l'aggiornamento del del foglio personali.

0:25:6.270 --> 0:25:11.860

P4

Quindi qui, appunto, ci concentriamo sul processo prima dell'introduzione della tecnologia, sta a darci feedback.

0:25:11.970 --> 0:25:18.660

P2

Linea generale, va bene il contatto con il laboratorio dell'arte c'ho anch'io però è più io contatto.

0:25:18.670 --> 0:25:24.160

P2

Viceversa, nel momento in cui vedo qualche problematica sanitaria in azienda vado a contattare il laboratorio perché avere informazioni riguardo latte?

0:25:24.170 --> 0:25:24.530

P4

Vedi carica.

0:25:50.80 --> 0:25:55.410

P2

Materia tramite macchie o qualche dubbio su non so alimentazione.

0:25:55.420 --> 0:25:57.20

P2

Anche in quel caso lì c'è sempre il passaggio.

0:25:57.30 --> 0:26:2.340

P2

A4che l'uomo quindi è più io che contatto i lavori piuttosto che lui che fornisce a me?

0:26:2.860 --> 0:26:6.870

P2

Esatto, per il resto si valuto eventuali richieste dagli autori.

0:26:6.880 --> 0:26:18.280

P2

Chiamano per ematiche e vado la gestione, io ho un contatto anche con laboratori esterni, quindi non soltanto che esterni per la gestione emergenze, quindi magari analisi analisi dei risultati o richiesta di effettuare analisi.

0:26:19.920 --> 0:26:21.120

P2

E aggiornamento.

0:26:21.890 --> 0:26:27.810

P4

E per il resto mi sembra che torni la gestione con la Comunicazione cromo?

0:26:27.820 --> 0:26:32.380

P2

Si direi resto, torna pianificazione dei lavori a breve termine, quindi visite e attività in campo.

0:26:32.510 --> 0:26:39.110

P4

Ti posso che posso svolgere U Eh sì, sì, più che altro nella.

0:26:39.230 --> 0:26:45.530

P4

Nella parte iniziale, quindi nella visita del programma nelle anche attività che vengono siete vestite di lavoro?

0:26:45.540 --> 0:26:49.460

P2

Sto pensando a vaccinazione alla vaccinazioni o ecografie che poi verranno gestiti.

0:26:49.470 --> 0:27:8.940

P2

Con i gol vengono effettuati sul campo e annotato in maniera cartacea, non so se questo, quindi

nel senso di condizionatore e capire situazioni animali, ma proprio anche di attività routinarie e programmate quali eventualmente ecografie, vaccinazioni, Sintori OK, questa attività viene fatta.

0:27:8.950 --> 0:27:18.950

P2

Quindi, appunto, una volta al mese immagino sia molto frequente, dipende io una volta ci sta perché che hanno una piuttosto che un'altra gli altri volte che invece passano, vengono fatte 4, 5 all'anno.

0:27:18.960 --> 0:27:19.620

P2

I vaccini 2 3.

0:27:19.630 --> 0:27:24.830

P2

E quindi mi potrebbe essere più chiaro, magari mettendo vaccinazione.

0:27:24.840 --> 0:27:34.70

P2

Fotografia che elenca esatto attività, attività sanitarie o attività in campo piuttosto che a controllore e problematiche perché questi qua vengono ripresi nell'azione?

0:27:34.80 --> 0:27:36.660

P2

Che altro perché le logiche sanitarie?

0:27:37.240 --> 0:27:40.100

P4

OK invece i cambio di formazione con altri lavoratori.

0:27:40.170 --> 0:27:44.830

P4

Tipo quello emergenze sono dati che avete vedete di integrare dentro il sistema rimarranno invece esterni.

0:27:45.40 --> 0:27:46.480

P2

Per ora non è stato fatto niente.

0:27:46.490 --> 0:27:49.900

P2

OK, non è stato fatto un argomento perché è una cosa più avanti, se noi potrebbe essere utile.

0:27:50.40 --> 0:27:54.520

P2

Controlli che loro hanno ufficiali da Asl OO appunto, enti di controllo.

0:27:54.530 --> 0:27:56.850

P2

Gli vengono richieste analisi che loro non riescono mai a trovare.

0:27:56.960 --> 0:28:3.710

P2

Quando le chiedono tutte, quindi chiedo a me, quindi avere uno strumento che le dice le collezioni potrebbe essere interessante?

0:28:3.720 --> 0:28:13.600

P2

Quindi allevatore, ha tutte le analisi sono strumento e se un ente esterno gli chiede di fornirgli a me o andare dove prima seguire noi giornali, perché?

0:28:15.350 --> 0:28:20.870

P2

Però fine è sempre una cosa che OK, questo è anche magari anche all'interno del processo.

0:28:20.880 --> 0:28:34.960

P4

Attori al momento sono più marginali e invece visto venuto in mente che in altre valutazioni e venuto fuori appunto il il ruolo dei veterinari dell'asl nel senso non è che appunto chiedeva perché il processo ora poi questo processo che si occupa del veterinario, per l'appunto legato alla forma.

0:28:34.970 --> 0:28:39.780

P4

Però quando si va a stendere la presentazione del sistema a tutti che sono intorno, appunto, un dramma esteso.

0:28:39.790 --> 0:28:45.560

P4

Perché, insomma, di formaggio era venuta fuori una domanda, cioè il servizio pubblico, quello in che modo influenza il processo?

0:28:45.570 --> 0:28:51.630

P4

Quindi che emozione di più allora il servizio pubblico ha una funzione di controllo e sicurezza alimentare?

0:28:51.640 --> 0:29:2.560

P2

L'elementare, quindi, non soltanto visto come a controllare anche consulenza, quindi l'aiuto che può dare e nella valutazione di alcuni possono essere fatte di confronto su appunto la correttezza di determinate.

0:29:2.720 --> 0:29:12.790

P2

Siate dal punto di vista sanitario regionale, mi viene in mente gestionale per quanto riguarda strutture proprio animale sanitario, in caso di problemi sanitari, sistema sanitario ci deve dare una mano a gestire eventuali problematiche in azienda.

0:29:13.760 --> 0:29:18.400

P4

OK, c'è una comunicazione fatta in particolare poi aiuta in allevatore.

0:29:18.710 --> 0:29:19.590

P4

Allora come faccio spesso?

0:29:19.600 --> 0:29:29.600

P2

Diretta nazionale, intervengo nel momento in cui la maggiorazioni ha bisogno di mettere in atto qualche attività gestionale, quindi dell'animale.

0:29:29.610 --> 0:29:40.170

P2

Gestione di emergenze, per esempio, è stata evidenziata una malattia, un Maria in azienda, vedi da uno a gestirla gestire gli animali malati, la comunicazione con l'esterno, con gli operatori.

0:29:40.570 --> 0:29:47.600

P2

Ecco perché normalmente sistema sanitario in diretta all'OSA che appunto in caso U la fame OK.

0:29:47.640 --> 0:30:1.240

P4

E invece l'ultima domanda, siccome poi negli altri diagrammi strategici ovviamente parliamo anche della della BN di registro animali, abbiamo parlato diverse volte in questo processo, prima dell'inizio della tecnologia, lo dove loresi, cioè in che modo i dati presenti a te servono e quali sono i tuoi Tagliamento?

0:30:1.250 --> 0:30:6.760

P2

Di questi, al momento quali si animali allora nella parte delle aziende, tranne se non sbaglio?

0:30:6.770 --> 0:30:12.610

P2

Grande, noi abbiamo un ruolo esterno non ufficiale ma ufficioso, perché non gestiamo noi direttamente banca dati perché abbiamo una banca dati?

0:30:12.620 --> 0:30:23.720

P2

È una cosa ufficiale, chiusa soltanto chi ha la delega può gestirla e quindi noi lavoriamo dall'esterno in maniera ufficiosa, controllando manualmente a quel punto gli animali presenti gli ambienti in azienda C?

0:30:23.730 --> 0:30:31.370

P2

Gli animali sono pazzi e comunicando il risultato di questa analisi però, in maniera appunto, come si dice U manuale e non digitale.

0:30:31.380 --> 0:30:39.180

P2

Ecco perché mantello capo e ricontrollo interfacciandoci resto degli attori, non so se mi spiego, quindi diciamo le credenziali dell'autore, no, no.

0:30:39.190 --> 0:30:41.570

P2

Proprio tramite persona che si occupa di gestire la banca dati.

0:30:41.580 --> 0:30:57.220

P2

Perché noi abbiamo l'accesso diretto, anch'esso un accesso diretto, ma c'è ulteriormente che possono essere personale che ha la stessa diretto alla loro banca dati, che sopra, quindi allenatore, non è responsabile banca dati che risponde e ho capito però allo stesso tempo non ha non ha possibilità diretta tramite i vari tool.

0:30:57.260 --> 0:31:11.610

P2

Noi non andremo a lavorare in maniera diretta banca dati assolutamente, perché essendo una ufficiali e quello c'è scritto che li influisce sui superamenti, quindi se ne va in ufficiale, però potremmo dire indire dei dati più precisi, puntuali e senza possibilità di.

0:31:11.620 --> 0:31:22.690

P2

Ecco, mi viene in mente, non sappiamo quali pecore sono scomparse, possiamo, tramite applicazione, andare a fare un censimento rapido di animali e quindi comunicare insieme non installa e fare la domanda al a chi si occupa dati fine?

0:31:22.700 --> 0:31:29.20

P2

Hanno fatto, sono in meno, sono stati venduti, sono Stati sono quindi per ora.

0:31:29.30 --> 0:31:39.440

P4

Ultima domanda su questo, cioè successo prima, cioè su quello che stai facendo adesso, il tuo

rapporto con la BN è il tuo, perché è utile sapere la diciamo chi sono, appunto i capi di ciascuno allevatore.

0:31:39.500 --> 0:31:43.110

P4

E si potrebbe collocare nell'attività quella routinaria di controllo che fai da scrivania.

0:31:43.400 --> 0:31:54.940

P2

E poi questa attività, appunto ufficiosa, cioè di segnalazione di eventuali discrepanze, non viene fatto logicamente, ma durante attività specifiche in cui hanno passare veliero, magari un gruppo di animali o tutti i presenti in sala.

0:31:54.950 --> 0:31:55.530

P2

Ci rendiamo conto?

0:31:56.620 --> 0:32:14.100

P2

Ecco però si eh però stiamo facendo OK anche quello mensile o uno anno del dell'anno dende a volte l'anno OK, allora aggiungo un'altro, cioè insomma specificato meglio che è un'attività meno frequente però allo stesso tempo è importante.

0:32:14.110 --> 0:32:22.120

P4

Importante va bene allora passerei al processo dopo e anche in questo caso il processo si semplifica, rimane la comunicazione con la con l'agronomo.

0:32:22.240 --> 0:32:23.200

P4

No scusa, qui c'è un errore.

0:32:23.210 --> 0:32:27.630

P4

Integra la comunicazione con l'allenatore EI dati vengono condivisi all'interno della del sistema informativo.

0:32:27.740 --> 0:32:38.870

P4

Qua, ma continua appunto l'attività di vita in campo la si dice, come nel caso dell'uomo, la scansione degli animali, come la visita e la stessa modalità, diciamo di azione, poi aggiornamento del del sistema informatico.

0:32:38.880 --> 0:32:49.20

P4

C'è comunque l'attività di routinari appunto, seguita mensilmente di accesso, in questo caso al

sistema analisi di dati, pianificazione delle visite e aggiornamento del sistema EE poi rimane l'attività.

0:32:49.30 --> 0:32:52.40

P4

Ovviamente all'emergenza è quella appunto non cambia.

0:32:52.110 --> 0:32:56.230

P4

Su questo hai qualche qualche nota che sembra completo?

0:32:58.160 --> 0:33:11.740

P2

Questo ovviamente il sistema idealmente dovrebbe funzionare, quindi mi sembra di sì, mi sembra che torni come come descrizione mesca mi sembra di sì perché la parte finale delle richieste di emergenza dell'UE rimane quello per forza.

0:33:11.870 --> 0:33:17.120

P2

Le visite in azienda con l'utilizzo quindi sistema di tool informatici.

0:33:17.750 --> 0:33:23.630

P2

OK, mi sembra che torni quindi qua se appunto teniamo in considerazione c'è queste altro servizio di esterno che gestisce l'emergenza.

0:33:23.640 --> 0:33:35.860

P2

Perché aggiungi un tasso di aggiornare il sistema per fornire magari dati in base alle informazioni ricevute allora, in modo che chi fa la visita accedere a quelle informazioni e sì, il sistema trattino risultati dell'analisi risultati con l'analisi no.

0:33:37.730 --> 0:33:38.510

P2

Sì, direi di sì.

0:33:38.520 --> 0:33:40.590

P2

Le le informazioni magari sì, appunto di Dio.

0:33:40.600 --> 0:33:48.210

P2

La vita a un'altro a giorni il sistema con informazioni che questo attore deve sapere prima di fare la vita, quindi cancellato gli animali e che non ci deve mai la telefonata oppure passaggio di informazioni.

0:33:48.220 --> 0:34:0.350

P4

Informazioni OK, si Ok ho chiesto questo abbiamo la visualizzazione sovrapposta quindi la come primo invio delle attività che rimangono uguali in blu, quelle che quelle attività nuove su quelle che non ci saranno più.

0:34:5.800 --> 0:34:20.470

P2

OK, perché contatto con l'uomo informazioni, l'uomo arriveranno tramite il il sistema anche tool e quindi vado soltanto dal giornale, Eh, magari un'altra cosa e l'aggiunta l'update sempre del del sistema di applicazione ha seguito anche Dino.

0:34:20.480 --> 0:34:26.790

P2

Essere documentate, inserire per avere traccia di cosa è successo mi ha problemi x segnali in che succede diverse volte?

0:34:26.800 --> 0:34:29.590

P2

Un animale, l'animale, che è una gomito se.

0:34:31.480 --> 0:34:35.810

P2

Sanitario gestito, quindi dobbiamo sempre aggiornare il le informazioni.

0:34:36.390 --> 0:34:44.580

P4

Mi sembra che il sistema quindi dell'emergenza OKE prima sei altre domande, cioè questi, questo dramma è comprensibile?

0:34:44.890 --> 0:34:46.500

P2

Mi sembra di sì, sembra consigli.

0:34:46.510 --> 0:34:49.650

P2

Sì, aggiungerei allora a quel punto, Eh vabbè perfetto.

0:34:49.660 --> 0:34:54.630

P2

Già il sistema c'è, anche il caseificio viene interrogato da me e mi fornisce i dati.

0:34:54.640 --> 0:35:1.250

P4

Però questo punto, i giorni sempre tramite l'applicazione, quindi alla fine i dati che necessitano pensione e devo andare giusto?

0:35:1.510 --> 0:35:10.130

P4

OK, quindi la versione nuova includerà il sito rispetto alle attività del cambio che avete e, come nel caso dell'AGRONOMO nel processo dopo si eviterà il flusso di richiesta dati e invio dati.

0:35:10.140 --> 0:35:12.710

P4

Perché sarà tutto informatizzato ed esponibile nel sistema.

0:35:13.630 --> 0:35:24.970

P5

OK, l'ultima domanda riguardava scusa se sì sì, volevo fare due domande, cioè pure voi, quando proprio annotazione voi quando guardate questa immagine sovrapposta, cioè quando la guardi tu vai a vedere prima rossa, cioè cosa guardi?

0:35:24.980 --> 0:35:28.760

P5

Quando prima le parti prima parte prima parte perché la parte rossa?

0:35:28.770 --> 0:35:34.880

P5

Perché le altre due ho già in qualche modo sono interessato a vedere cosa viene eliminato, però non so quella cosa. Guardavi?

0:35:35.950 --> 0:35:39.820

P2

Ah sì, forse la prima per la parte che rimane la parte più.

0:35:40.420 --> 0:35:46.120

P2

Guarda, cioè perché non so perché è una cosa di negativo, di forte, di attenzione.

0:35:46.160 --> 0:35:47.680

P2

Il Verde e il via libera.

0:35:47.690 --> 0:35:52.940

P2

Quindi va bene che passa per nell'occhio o da meno attenzione.

0:35:52.950 --> 0:35:56.730

P2

Ecco, OK, ci sta percezione di colori, no?

0:35:56.740 --> 0:35:57.750

P1

Allora perché questa slide?

0:35:57.760 --> 0:35:59.160

P1

Vabbè, forse la luce dello schermo non lo so.

0:35:59.170 --> 0:36:4.690

P1

Però abbassando la testa vedo che vedono diversi da come vedo l'ora slide però sicuramente diciamo tre colori.

0:36:4.700 --> 0:36:7.750

P1

Quello che mi viene da guardare prima che questo, se seguo.

0:36:7.760 --> 0:36:12.310

P1

Per quanto riguarda il blu e poi il verde do, cioè mi viene da dare poi il verde.

0:36:13.400 --> 0:36:18.370

P2

La spiegazione che vabbè Rossi, perché quello come è che è da eliminare il pericolo?

0:36:18.380 --> 0:36:39.10

P1

Insomma, eliminare il blu forse mi colpisce di più l'occhio e rispetto al verde e diciamo quelle cose positive e il verde è, diciamo lo standard, quello che era perfetto e un'ultima domanda sempre sulla notazione, voi quando leggete il dramma, fate caso, dato un'interpretazione, per esempio, questi simboli che ci sono all'interno di questa domanda faccio capire, certe cose sono superflue perché nella notazione tutti questi hanno significato.

0:36:39.140 --> 0:36:44.370

P1

Oppure essenzialmente, leggete i nomi che ci sono all'anno di tasche osservate il diciamo le loro sequenzialità.

0:36:46.340 --> 0:36:51.260

P1

Allora io le i disegni che poi sono nella diagramma, diciamo nella leggenda.

0:36:51.270 --> 0:36:54.650

P5

A sinistra piaciuto il disegnino, come le scritte dentro la gamma.

0:36:54.660 --> 0:36:58.350

P1

Non leggo perché sono insieme e quindi non distinguo in funzione come l'ha Chiara.

0:36:58.360 --> 0:37:6.60

P4

Allora metto tutto chiaro, quindi contabili OK però eh, e quindi?

0:37:6.100 --> 0:37:10.240

P2

Dopo la spiegazione, infatti, è stato tutto chiaro, sennò sarebbe stato solo delle con delle righe, non aver capito nulla.

0:37:10.250 --> 0:37:17.120

P2

Ecco OK, si guarda innanzitutto nel diagramma il fatto che la sia lo stesso colore della casella grande più o meno facilmente.

0:37:17.130 --> 0:37:20.690

P2

Per quanto riguarda a leggerlo e mentre se io.

0:37:21.0 --> 0:37:25.140

P2

Mentalità, quindi, alloggi vado a veneziale, mentre questa, più questo X mi risulta un po difficile.

0:37:25.150 --> 0:37:31.380

P2

Ecco poi lato la leggenda, ci arriva però diciamo che a primo acchito mi sembra era perché non erano la fine?

0:37:31.390 --> 0:37:33.820

P2

Fondamentali per capire, in linea generale, come funziona il processo.

0:37:33.860 --> 0:37:37.900

P4

La presenza delle XO del più in sostanza OK, no, no no, non fatela.

0:37:37.910 --> 0:37:46.990

P4

Quello che mi sarei aspettato io aggiungerei, ormai ho una visione un po da esperta, però per esempio quei simboletti che stanno in tasca dove c'è la manina, la busta, l'omino secondo me.

0:37:47.50 --> 0:37:58.340

P4

Poi confermato a mentire, non sono pesi, quindi racchiudere in questa prima a prima vista valuterei però che si dovesse magari utilizzare il dramma, ad esempio per confrontare alternative anche oppure appunto l'analisi dei benefici.

0:37:58.350 --> 0:38:8.430

P4

Allora questi tipi di icone ci danno a colpo d'occhio, vedo la mano e so che significa, che è manuale e quindi visita alle alle farma e voi lo siate immediatamente a una quantità di tempo o comunque attività specifica.

0:38:8.680 --> 0:38:12.570

P4

L'omino è invece un utente che accede a un sistema e quindi un'attività che può essere svolta da remoto.

0:38:12.660 --> 0:38:16.430

P4

La busta è un flusso, un cambio di informazioni, quindi, che interazione tra due attori?

0:38:16.800 --> 0:38:23.720

P4

E no, cioè valutando, quindi, magari facendo proprio approfondite, probabilmente potrebbero diventare interessanti averli anche d'occhio.

0:38:23.850 --> 0:38:25.810

P4

Questo è il mio suggerimento da chi È Pietro, questi legami?

0:38:32.290 --> 0:38:33.780

P4

Ok, sennò io le le immagini dentro.

0:38:33.790 --> 0:38:40.130

P1

Se non si è fermata poi non non sono abituato a gestire questi grandi, non c'ho grande grande confusione.

0:38:40.140 --> 0:38:42.900

P1

Con questi vado più a sentimento, ecco a sequenzialità.

0:38:42.950 --> 0:38:43.920

P1

Ecco quindi le immagini.

0:38:44.150 --> 0:38:49.20

P1

Erano praticamente fermata, però poi vedendosi magari riescono a essere più intimi.

0:38:49.30 --> 0:38:50.890

P5

Secondo me qui a qualcuno.

0:38:51.910 --> 0:38:59.370

P5

Fine, dobbiamo riflettere su questo che c'è tra semplificare, regolare e avere invece cioè rappresentare informazioni utili per fini di analisi.

0:38:59.460 --> 0:39:3.790

P4

Quindi ultima domanda, era in alto, cioè questi grammi efficaci e magari ottenuti?

0:39:3.830 --> 0:39:5.540

P4

Ovviamente sto per direste.

0:39:7.740 --> 0:39:19.120

P2

Quindi se riteniamo utili il diagramma rispetto che facciamo, sì, ora, nel caso di di ragionare su indirettamente inserire una certa tecnologia oppure aggiungere un nuovo requisito, richiede anche una funzionalità all'interno del sistema.

0:39:21.140 --> 0:39:26.610

P2

Quindi, se diagrammi riescono ad aiutarci nella nell'individuazione di altrimenti necessari, giusto?

0:39:27.360 --> 0:39:37.390

P2

Sì nello scambio di informazioni, appunto, il sistema che si sta sviluppando si aiutano a cioè a standard di un processo di lavoro e quindi a individuare.

0:39:37.400 --> 0:39:41.240

P4

Quindi ci si può lavorare, si possono rendere più funzionali?

0:39:41.250 --> 0:39:47.840

P2

Sicuramente sì, sicuramente più in questo modo il processo e secondo me sì, cioè va bene.

0:39:49.760 --> 0:39:54.880

P2

Almeno siamo molto pratiche di questi tipi di lavori di gestione del dei risultati, quindi noi diciamo da Distanziali.

0:39:54.890 --> 0:40:18.90

P4

Probabilmente che non siamo molto abituati, ecco una stigmia no vabbè sicuramente nn usate l'attività quotidiana che ci avete dato molto completo e ora la fase prossima anche capire fino a dove estendersi nella nella visione che avete svolto sulla mappatura dell'ecosistema digitale fatto nel poco tempo fa, magari il prossimo anno essere riproposta andando a visualizzare questi drammi dagli una forma ancora più complicata.

0:40:18.100 --> 0:40:22.250

P4

Perché la prima attività sarà pronta sul processo e quindi ci ritornerò.

0:40:22.260 --> 0:40:32.380

P4

Questo, intanto, è un primo e un primo assaggio con voi per capire se effettivamente fino a chi possono essere proposti, se all'allevatore alla lingua è più che altro per i simboli.

0:40:32.390 --> 0:40:42.430

P1

Per il resto, alla fine, appunto, la qualità delle ore senza nessun problema e quindi di facile diffusione, con cui possiamo nell'azione che si che si va a svolgere e l'attività.

0:40:42.440 --> 0:40:46.410

P4

Ecco, possono essere utili perché sanno di processi, quindi sono più consoni.

0:40:46.420 --> 0:40:47.660

P4

Ecco generale.

0:40:49.120 --> 0:40:54.940

P4

Ok, va bene grazie se non avete da dire io avevo cioè avevo diciamo che era di era conclusa.

0:40:55.110 --> 0:41:3.80

P4

Da quanto tempo avete che ora è se Alina disponibile, possiamo farci un pochino di più e vi faccio vedere anche il diagramma di struttura è quello di gol e magari raccogliamo questo.

0:41:3.90 --> 0:41:18.320

P2

Questo secondo però, insomma, ditemi voi, per me va bene Chiara, non ti preoccupare, io posso rimanere in inglese un quarto, non ci sono problemi, scusate la telecamera ma sennò mi da problemi wifi però non ci sono va benissimo, va bene anche io quindi questo era li riguardiamo per curiosità?

0:41:18.330 --> 0:41:19.510

P4

Poi avete altre cose da aggiungere?

0:41:19.520 --> 0:41:29.720

P4

Si può se vi avevo detto prima, questo è il il processo del dell'allevatore sì, ovviamente, cioè che sia chiaro, cioè il il processo si concentra su un il processo legato al vostro flusso di informazioni.

0:41:30.150 --> 0:41:32.790

P4

Non sono tutte attività che voi relatori svolge nella giornata.

0:41:32.800 --> 0:41:38.680

P4

È legato a questo, a questo punto che andrà a inserire e quindi l'idea è che il farmer svolga questa attività, quindi controllo dell'animale.

0:41:39.100 --> 0:41:40.780

P4

Se c'è un'emergenza chiamare veterinaria.

0:41:40.790 --> 0:41:47.570

P4

Quindi questo questa attività per speculare a quella che prima fa un'attività di pianificazione appunto, che riguarda le visite fatte ricevute da.

0:41:47.580 --> 0:42:2.300

P4

Da appunto da quei tecnici, fornire informazioni e quindi a sono di animare questi due queste due vite che insieme quindi diciamo, ospita una visita sulla mensile in cui siete presenti entrambe ci sia un'altra volta OK, ci sono altri compiti che sono sfuggiti da questa presentazione?

0:42:3.660 --> 0:42:8.780

P4

Cioe sei votata, dicevo sempre strumento che stava dando sempre applicazione.

0:42:8.850 --> 0:42:9.690

P4

Sì, questo è il primo.

0:42:9.700 --> 0:42:25.330

P2

Quindi, come come fa prima dell'induzione strumento, allora un allevatore cerca di risolvere la

problematica eventualmente presente o gestionale, per esempio durante la stagione di Party
levatore controlla gli animali, controlla chi è partorito e dovrebbe che non sempre lo fa segnarsi.

0:42:25.340 --> 0:42:26.710

P4

Quanti anni hanno continelli?

0:42:26.720 --> 0:42:33.550

P4

E se qualcosa tutto bene quindi non è soltanto poi a chiamare, ma anche alla gestione autonomia
di di problematiche.

0:42:33.560 --> 0:42:37.40

P4

Più Picchio, più importanti, OK, quindi.

0:42:37.50 --> 0:42:43.920

P4

Queste informazioni però vengono appuntate, diciamo in in vari svariati modi e in film utilizza
mezzi tecnologici per memorizzare i dati da eccetera.

0:42:43.930 --> 0:42:45.400

P4

Di solito è solo un modo, un pagliaccio.

0:42:47.770 --> 0:42:48.720

P4

Calendario calendario?

0:42:49.30 --> 0:42:59.860

P4

Che brutta però Eh OK, va bene, quindi questo è il processo dopo e diciamo esattamente
identico, perché ci siamo immaginati che almeno in una prima fase il sistema non preveda che il
l'allevatore esca dati.

0:43:0.170 --> 0:43:6.310

P4

Potremmo mettere che opzionalmente può accedere all'interfaccia come come lo vedremo poi
all'esame di struttura, però che il processo non cambia.

0:43:6.460 --> 0:43:11.540

P4

Perché sono informazioni che non va ad interpretare, non sono influenti nel processo, non mi fa
che informazioni a disposizione.

0:43:11.550 --> 0:43:17.360

P4

È utile però nel momento in cui neanche entri all'interno di questa presentazione del processo e che non era non era fondamentale inserirle.

0:43:17.370 --> 0:43:28.710

P4

È interessante quello che invece chiedeva, cioè nel momento in cui si chiede quanto di partecipare alla compilazione del calendario di visite, che vuol dire accedi, magari tramite applicazione o comunque un calendario dove hai la disponibilità vostre e prenota la visita.

0:43:28.720 --> 0:43:34.570

P4

Questo è quello che mangiare, se state valutando come come elemento del sistema è una cosa che dovrò fare.

0:43:34.580 --> 0:43:38.680

P4

L'amore e aggiornarci, cioè quella che fanno loro per loro.

0:43:38.690 --> 0:44:1.590

P4

Quindi aggiornarci rituali problematiche che loro, non soltanto quelli più più normali appunto già fatto all'azione e quindi un giornale o inizialmente che doveva aggiornarsi quando gli funzione animale che entra in azione deve essere letto, è inserito come con la faccia, quindi l'avvio anche di intenda, no, quindi ci si.

0:44:2.10 --> 0:44:6.690

P4

Va bene, allora questo lo si ha modificato sicuramente e invece la la.

0:44:6.700 --> 0:44:8.100

P4

Per quanto riguarda anche qua è scappato.

0:44:8.110 --> 0:44:11.290

P4

Questa sarebbe la il caseificio, cioè l'analisi del latte.

0:44:11.300 --> 0:44:22.720

P4

Questo è il processo, prima viene analizzato il latte e viene notificato all'uomo risultato di analisi, bisogna attendere che fa Elisa con caseificio e per quanto riguarda il processo?

0:44:22.760 --> 0:44:38.160

P4

Dopo di produzione della tecnologia, qui è interessante perché il caseificio farà sempre un'analisi, aggiorna in maniera automatica il sistema è però si aggiungerà un'attività che al

momento non è non è prevista, ma è molto difficile, cioè quella di visualizzare accedere al sistema e accedere alle statistiche di latte.

0:44:38.170 --> 0:44:42.470

P4

Quindi, uno degli obiettivi del caseificio, quindi questo sistema è mettere appunto il caseificio.

0:44:42.480 --> 0:44:51.230

P4

Le condizioni di stimare quale sarà la quantità di latte anche la qualità, quindi questo le prime dopo è un tasto che subito viene messo, diciamo in risalto su questo, avete la aggiungere qualcosa?

0:44:54.380 --> 0:44:59.250

P4

Non ci va bene, Eh?

0:44:59.290 --> 0:45:6.640

P4

Quindi la possiamo passare agli altri diagrammi, a questo lo faccio vedere nel più grande, questo vediamo un attimo, poi ovviamente lo ingrandisco.

0:45:6.650 --> 0:45:31.580

P4

Il dramma di donna di obiettivi, come spiegavo prima, un secondo tipo di dramma che prende in considerazione gli attori coinvolti all'interno del processo e identifica i task, quindi compiti svolti, gli obiettivi e dell'attore, i soft Gold, cioè delle qualità legate agli obiettivi e alcune risorse e strumenti fondamentali per gli obiettivi per appunto per seguire questi obiettivi abbiamo fatto diverse reazioni, abbiamo diciamo, adottato una Convenzione per cui lo strumento questo presenterà sulla situazione.

0:45:31.810 --> 0:45:37.90

P4

Dopo l'Indonesia e la nostra Convenzione sarà di mettere la tecnologia centrale, la centrata nella diagramma e gli attori.

0:45:37.100 --> 0:45:42.910

P4

Collegare gli attori riguardo appunto a loro, al loro ruolo che hanno appunto in scambio con il sistema tecnologico preso in considerazione.

0:45:42.980 --> 0:45:45.990

P4

Quindi velocemente, ah potrei andare anche qua?

0:45:47.830 --> 0:45:50.0

P4

Magari potrà vedere solo veterinario agronomo.

0:45:50.430 --> 0:45:55.430

P4

Si, ma se magari Alina ci dà un feedback su in generale che in realtà aveva fatto girare questo documento e non.

0:45:59.20 --> 0:46:3.890

P4

Non so se la vedi te, hai presente Alina, oppure se conviene tornarci un attimo sul documento che avevo girato per email.

0:46:3.900 --> 0:46:4.850

P4

Quindi grammi corretti?

0:46:5.380 --> 0:46:6.600

P3

No, se lo fa ridere, per favore.

0:46:19.70 --> 0:46:21.610

P3

Ok, allora questo era U ma.

0:46:25.520 --> 0:46:39.30

P4

Ma non è velocissimo, queste sono le diciamo le richieste che erano emerse dalla precedente, cioè il dramma, non contemplava la presenza dell'attore pubblica amministrazione, che sarebbe appunto la VNE.

0:46:39.80 --> 0:46:53.690

P4

Siccome nel processo abbiamo visto che Miro non come un attore proprio principale, in questo caso l'obiettivo di questo di questo è più forte su le componenti strategiche e quindi è stato valutato necessario un po da tutto il gruppo di valutazioni di avere questo attore che gestiscano registri per capire che ha il sistema, ad esempio anche quelle attività.

0:46:53.900 --> 0:47:0.960

P4

Un'altro era di precisare meglio obiettivo del veterinario, cioè inizialmente l'obiettivo era quello di di monitorare la la, la quantità, la produzione del latte.

0:47:0.970 --> 0:47:5.830

P4

Latte, in realtà ha precisato che proprio degli animali poi ovviamente la la produttività diventa una conseguenza.

0:47:5.870 --> 0:47:10.820

P4

Il terzo era un cambiamento di stile e adesso i gol sono rappresentati come gli esagoni arancioni.

0:47:10.830 --> 0:47:14.80

P4

Perché ci sembra 1 1 elemento più immediato rispetto invece al mondo azzurro.

0:47:14.90 --> 0:47:16.380

P4

Che che diciamo, hanno importanza rispetto ai gol?

0:47:16.390 --> 0:47:19.520

P4

Nella versione precedente, invece, questi erano invertiti e questa ha un pochino di di confusione.

0:47:19.530 --> 0:47:21.110

P3

Era Chiara, leggenda però sembra più efficace.

0:47:21.120 --> 0:47:26.220

P4

Questa nuova visualizzazione e mi sembra che non ci fosse altro, OK quindi questo vi faccio vedere.

0:47:26.230 --> 0:47:32.750

P4

Magari ci concentriamo su le tecniche, però il nella nuova versione integra che appunto ha queste queste funzionalità quindi.

0:47:35.700 --> 0:47:36.330

P4

Domani, ad esempio.

0:47:39.180 --> 0:47:40.260

P4

Vedete abbastanza grande?

0:47:41.120 --> 0:47:48.710

P4

Si si si va, ancora si, se la base un pochino si vede tutto, perché io vedo fino AE poi si va a scatti quindi diciamo Salvatori.

0:47:53.570 --> 0:47:56.300

P4

Ah vabbè, OK, quindi questo è l'elemento nuovo che è stato inserito?

0:47:56.310 --> 0:48:8.440

P4

L'idea che l'attività dell'amministrazione pubblica e di conto, cioè di gestire questo registro animali che, soddisfacendo il gol, di aggiornare, avere un registro animali sempre aggiornato e la la condivisione di dati tramite il sistema, dovrebbe aiutare l'improbabilità di questo registro.

0:48:8.450 --> 0:48:8.890

P4

Quindi qua?

0:48:8.900 --> 0:48:23.520

P4

Ovviamente si si si semplifica tutto, che abbiamo descritto a livello di processo, modo particolare ai messo, dovrebbe essere chiaro che dovrà interesse ad avere i dati aggiornati e quindi l'interesse e il vostro di anni, però anche loro, che questi dati siano giornali perfecto, ti chiedo di concentrarti.

0:48:23.530 --> 0:48:24.980

P4

Elisa, concentrati su il.

0:48:24.990 --> 0:48:26.980

P4

In questo questo area, che riguarda appunto la no.

0:48:27.90 --> 0:48:37.630

P4

Quindi, ripeto, sono i task, questi sono i gol, queste le qualità, quindi gli attributi che aiutano a specificare i miei gol e questi strumenti utilizzati, ovviamente legati al al processo di gestione delle informazioni riguardo animali.

0:48:41.230 --> 0:48:45.860

P2

Ok quindi attività di controllo per il benessere.

0:48:45.870 --> 0:48:48.680

P2

Non abbiamo questo momento.

0:48:48.690 --> 0:48:53.420

P2

Anche l'ecografo che in quel momento che mi permette di usare la riproduttivo, questo si potrebbe aggiungere.

0:48:57.220 --> 0:49:0.180

P2

E OK per.

0:49:1.380 --> 0:49:2.210

P2

Production.

0:49:4.320 --> 0:49:11.150

P2

In realtà poi secondo me è l'anima che aiuta per l'anima action, quindi non è che l'anima, ma è l'anima production di noi.

0:49:11.160 --> 0:49:17.360

P2

Ci stiamo bene, gli animali benessere affinché ci producono tanto, magari in questa lettera che contano.

0:49:19.620 --> 0:49:20.340

P4

Ok, quindi?

0:49:20.400 --> 0:49:23.240

P4

Cioè il tuo obiettivo è quello arancione tuoi.

0:49:23.250 --> 0:49:25.250

P4

Che gli animali abbiano produzione e riproduzione ottimale.

0:49:26.730 --> 0:49:30.900

P2

Ok, allora sì, però si può riformare diversamente perché così ha.

0:49:31.170 --> 0:49:34.900

P2

Però è vero che cioè così a primo impatto uno subito che gerarchia no?

0:49:35.250 --> 0:49:45.580

P2

Tra il Animals, che sembra gol di ultimo livello e questi, sotto questi arancioni che sembrano essere a livello gerarchico inferiore, contribuiscono all'altro che l'obiettivo ultimo però in realtà Eh rintraccia.

0:49:45.590 --> 0:49:53.10

P2

Se uno se uno parla di questa cosa noi ci chiarisce molto il fatto che il loro obiettivo è in realtà la produzione ottimale, la riproduzione ottimale e la verifica della salute è un intermedio.

0:49:53.20 --> 0:49:56.320

P2

Un gol funzionale a questi due gol sotto.

0:49:56.510 --> 0:49:56.980

P2

Potrebbe.

0:49:57.0 --> 0:50:4.840

P4

Aiutare, per esempio, per esempio nel caso della pubblica amministrazione, forse funziona di più, cioè perché questo è comunque più a latere e loro pendono verso questo obiettivo.

0:50:5.310 --> 0:50:14.730

P1

Sì, che poi mi permetto di sì, sì, di parlare di un mio, però penso che la la salute animale venga inglobato tra gli obiettivi, cioè se grandi obiettivi.

0:50:14.740 --> 0:50:24.740

P1

L'animale bene in Italia Dimmi, ti ho detto Storie ha detto che facciamo sta bene, si produce, cioè sta bene, produce riproduzione se l'animale produce bene e si dice che stava sta bene.

0:50:24.750 --> 0:50:32.380

P1

Saluti, c'è la doppia faccia, l'uno è legato a quello, quindi sono oggettivi che abbiamo tutti insieme, cioè soltanto che ci tutti insieme o niente.

0:50:32.390 --> 0:50:35.250

P1

Non capisco se stesso livello, quasi, cioè senza animali.

0:50:35.720 --> 0:50:37.310

P1

Propone di produzione, ma senza produzione.

0:50:37.350 --> 0:50:40.750

P1

Cionondimeno, va bene, OK, se stesso livello.

0:50:40.760 --> 0:50:44.950

P1

Non c'è un'altro, forse potrebbe essere anche animaletto, quindi non esatto.

0:50:44.960 --> 0:50:46.260

P4

Cioè, obiettivo no.

0:50:47.550 --> 0:50:53.380

P5

Secondo me, infatti, Chiara c'è una cosa che magari poi discutiamo, perché effettivamente la distinzione recita questa cosa anche in precedenza.

0:50:53.390 --> 0:51:7.140

P5

Un precedente che la distinzione tra socio e gol è un po, diciamo non proprio chiarissima e non proprio strettamente necessario, perché uno pensa in termini di obiettivi, non in obiettivi generali, come hanno detto loro, essenzialmente cioè obiettivi e voglio aggiungere quelli facendo attività di controllo.

0:51:7.710 --> 0:51:9.100

P5

Secondo me sì.

0:51:9.350 --> 0:51:16.870

P5

Naturale, eliminare una patologia potrebbe essere una cosa su cui riflettere, perché nel caso dei tempi dello scanner, cioè aiuta, questo si capisce, o meglio secondo, perché sennò dice cosa ti serve?

0:51:16.880 --> 0:51:28.310

P4

Attività di espansione collega risparmio di tempo nel lavoro sul campo, però qua c'è più immediato che usare questo strumento permette di risparmiare tempo, poi anche tutta una serie di cose, però in questo caso qua invece portava anche a prendere male il diagramma.

0:51:28.320 --> 0:51:31.520

P5

Quindi proporre nella presentazione, secondo me finora magari si prende offline.

0:51:31.530 --> 0:51:34.900

P5

Questa cosa, però, potrebbe essere utile eliminare i vagoni e trattare tutti i gol.

0:51:34.910 --> 0:51:50.840

P4

Se Time Animaletti Animal Production, tutti quanti, con come come ellissi sì, magari insomma ragioniamoci un attimo, perché secondo me un po che la confusione non sempre chiaro, se una cosa è una qualità, un secolo oppure un gol e un obiettivo più o meno meno vago.

0:51:50.850 --> 0:51:56.580

P4

Ecco, OK, allora molto velocemente questo strani sulla parte di Francesca che.

0:52:5.180 --> 0:52:20.500

P4

E quindi anche le attività principali sono quelle lavorazioni delle reazioni di cibo, stanzione degli animali, condivisione dei dati è un'attività che all'esterno, perché è legata al sistema informativo con questo strumento e con la l'obiettivo di soddisfare i gol, di aumentare la qualità e la quantità del latte e di raggiungere una posizione ottimale.

0:52:20.510 --> 0:52:28.740

P4

Relazioni alimentari anche in questo caso qua sì, questi sono i gol, mentre questi sono i le qualità, quindi anche questo animale, produttività della risparmio di tempo.

0:52:30.570 --> 0:52:32.550

P1

Eh sì, allora gli obiettivi ci sono.

0:52:32.590 --> 0:52:33.380

P1

Senza dubbio.

0:52:33.630 --> 0:52:51.540

P1

E anche in questo caso, se per salute degli animali si intende appunto garantire le le fabbisogni diciamo alimentari dell'animale e rientra senza dubbio come obiettivo primario piuttosto che obiettivo secondario, la produttività de delle dell'azienda si è una conseguenza di questo punto.

0:52:52.820 --> 0:52:57.90

P1

Ok, come è una conseguenza in senso in senso lato, la la salute dell'animale.

0:52:57.100 --> 0:53:3.410

P1

Perché se io gli capisco, cioè tutto quello che ha bisogno a livello, orientare l'animale a livello alimentare sta bene.

0:53:3.820 --> 0:53:12.590

P1

Poi vabbè, la salute animale non è solo l'alimentazione, ma ci sono anche esterni, quindi è una componente che quindi questo senso torna un po più suddivisione.

0:53:12.600 --> 0:53:16.550

P1

Rivestimento secondo me in questo caso sicuramente sì, ma probabilmente diciamo tra virgolette.

0:53:16.560 --> 0:53:26.700

P2

L'errore nella parte del veterinario e che la salute animale non può essere un obiettivo secondario, ma rientra tra gli obiettivi primari, in quel caso, appunto, è tutto più lineare, obiettivo primario, perché se l'anima va bene, no, non produce e non si riproduce.

0:53:28.510 --> 0:53:30.110

P4

Ok, grazie per queste precisazioni.

0:53:30.120 --> 0:53:38.390

P4

Mi viene in mente altro, non so se Alina sì e questa versione mi sembra più completa, più comprensibile, più efficace rispetto alla precedente.

0:53:39.420 --> 0:53:41.290

P3

Sì, mi sembra più comprensibile Chiara.

0:53:42.750 --> 0:53:45.640

P3

Sì, ti direi decisamente di sì, no.

0:53:45.680 --> 0:53:46.400

P3

Appunti da farti.

0:53:47.910 --> 0:53:52.220

P4

Ok, allora potrei velocemente, all'ultimo, veramente l'ultimo, il.

0:53:52.490 --> 0:53:53.460

P4

Il diagramma di struttura.

0:53:53.470 --> 0:53:55.950

P4

Qua abbiamo fatto un po il contrario rispetto agli altri.

0:53:55.960 --> 0:54:10.940

P4

Focus Group questo tipo di dramma, invece, è un po più schematico rispetto alla presentazione alla presentazione del sistema, quindi introducendo però anche tutta la filiera che arriva al consumatore, introducendo il consorzio, anche tenendo conto di varie tecnologie che sono state menzionate EI vari conti.

0:54:10.950 --> 0:54:19.300

P4

Anche la Comunità di pratica, quindi il fatto che il vabbè in continua trasformazione in continua ci sono vari vari progetti e quindi questo dramma tende ad estendersi, prendere in considerazione serie di attori e di risorse.

0:54:19.310 --> 0:54:21.620

P4

Però anche qua, giusto per fare un riprendere il filo.

0:54:21.630 --> 0:54:25.790

P4

La prima validazione sono state fatte diverse modifiche, innanzitutto è stata modificata la posizione.

0:54:25.800 --> 0:54:27.160

P4

La tecnologia, prima il.

0:54:27.200 --> 0:54:31.770

P4

La rappresentazione di Enrica tecnica, un pianeta, ora vedo come elementi tecnologici sono presentati in un.

0:54:31.970 --> 0:54:39.500

P4

Abbiamo cercato il più possibile di portarla in unificarla, quindi l'idea che questo strumento andrà ad unire tutti questi fonti di informazione verrà percepito somme, uno strumento unico.

0:54:39.510 --> 0:54:47.520

P4

E però anche questo caso, cioè non è stato più possibile da un punto di vista legato anche alla Libia di dramma, perché oltre tutto competere, creare una serie di relazioni tra tutti gli attori.

0:54:47.530 --> 0:54:53.250

P4

Comprenderemo Lazio, quindi direi che abbiamo male, che va a bilanciare la necessità appunto di accertamento delle componenti tecnologiche.

0:54:53.260 --> 0:54:57.50

P4

E anche però la leggibilità diagramma, quindi, ad esempio abbiamo non si vede diagramma.

0:54:57.60 --> 0:54:59.420

P4

OK signora, Dovresti abbassarlo Eh?

0:55:1.370 --> 0:55:16.470

P4

No, OK, quindi sì, quindi c'è questo, questo farmaco stem in alto tutti questi elementi come l'APP, il scanner Bluetooth, il gate e anche qua il sistema di testimone per la fatturazione che utilizza, sono tutti componenti di questo sistema, appunto semplice che dallo.

0:55:16.480 --> 0:55:28.0

P4

Ad esempio, per agevolare la leggibilità, abbiamo previsto che agronomo veterinario accedano al sistema tramite l'APP e il invece, la il caseificio, la cooperativa e il farmela c'entra la dashboard web?

0:55:28.10 --> 0:55:31.60

P4

In realtà sappiamo che sono strumenti che saranno alternative, saranno complementari.

0:55:31.260 --> 0:55:32.730

P4

Però appunto, collegarmi.

0:55:32.740 --> 0:55:36.640

P4

Anche la APP significherebbe mettere una freccia che attraversa tutto oppure complicare molto la realizzazione alternativa.

0:55:36.650 --> 0:55:43.840

P4

Fare magari più grammi più semplici, ognuno che è, diciamo relativo angolo, componente, oppure fare un po di scelte di questo tipo di appunto che tendono a semplificare la vista.

0:55:44.90 --> 0:55:52.440

P4

Un'altra scelta che ho fatto è stata quella di mantenere il registro animali separato e aggiungere questa nota dicendo che comunque la l'obiettivo anche di questo sviluppo è quello di insta.

0:55:52.450 --> 0:55:54.450

P4

Improbabile, però, appunto, sarà comunque difficile.

0:55:54.460 --> 0:56:6.670

P4

Comunque un ottimo andare in Bonaria ha precisato che è uno strumento che rimarrà sempre gestito all'esterno, che e quindi questa è, diciamo la la soluzione ritorno un attimo sulle altre note, così no che poi è stato aggiunta la risorsa finita, giusto?

0:56:6.710 --> 0:56:10.920

P5

Sì, questo qua e ci possiamo magari sganciarle Francesca Elisa, sì, cioè voglio rimanere.

0:56:10.930 --> 0:56:14.460

P4

Anche questo è più che altro perché siamo ben oltre l'orario di decidete voi.

0:56:15.170 --> 0:56:31.880

P1

Allora si io, se è possibile andare, perché c'è un appuntamento più tardi, quindi devo cambiarmi, non so che Francesca, scusate ma tra 10 minuti l'appuntamento dal dottore per sentire risolvo questa cosa, perché tra 10 minuti quindi se possibile o altrimenti no, no, va bene, sì, anzi grazie 1000 per essere rimasti anche oltre orario.

0:56:32.470 --> 0:56:33.370

P1

No, quello è un problema.

0:56:33.380 --> 0:56:36.320

P1

Se non avessi avuto impegno sarei fatta e quindi niente.

0:56:36.330 --> 0:56:38.480

P1

Comunque ci aggiorniamo prossimamente su questa cosa.

0:56:39.640 --> 0:56:41.940

P1

Esatto, OK, si libera che arriverà una nuova versione.

0:56:41.950 --> 0:56:47.290

P5

Magari fai uno scambio di mail seguendo anche quello che dal progetto la timeline che ora dopo dicembre andremo a definire meglio questa riunione, Maria.

0:56:47.300 --> 0:56:49.220

P4

E poi le attività, andando avanti, a partire dal nuovo anno.

0:56:49.230 --> 0:56:53.540

P4

Insomma, OKOK allora ragazzi di nuovo grazie, grazie Ciao.

0:56:55.0 --> 0:57:7.330

P4

Ok, quindi io concludo comunque velocemente, quindi è stato chiesto di aggiungere la risorsa campo e diciamo la la valutazione perché campo è 1 1 oggetto su cui verranno rilevati molti dati, poi in particolare l'obiettivo anche di l'articolo?

0:57:7.340 --> 0:57:7.690

P4

Logica?

0:57:7.700 --> 0:57:15.470

P4

Diciamo che senza il caffè viene presentata poco, magari c'è la pecora, però la pecora è collegata al al campo e quindi la soluzione è quella di inserirla direttamente.

0:57:15.480 --> 0:57:24.940

P4

Siccome non abbiamo effettivamente dati, per il momento informazioni molto popolari su come questi dati verranno strutturati, come il sistema di gestirà la chemio, il collare potrà andare a levare la posizione sul campo.

0:57:24.950 --> 0:57:29.810

P4

La scelta è quella di dire lento in questa posizione, che non disturba leggibilità e collegarlo direttamente alla pecora, appunto.

0:57:29.820 --> 0:57:36.250

P3

L'attività di pascolo si una domanda sì che giustamente ha fatto notare Elisa, il discorso dell'Ecografo.

0:57:36.590 --> 0:57:42.730

P3

Ora le le due ragazze utilizzano appunto Elisa, l'Ecografo per fare tutte le sue diagnosi di gravidanza, mentre la Francesca come agronomo.

0:57:42.940 --> 0:57:58.260

P3

Per strutturare le razioni utilizza 2 2 strumenti, uno è una tecnologia nir, che utilizza direttamente sugli alimenti che sono pieni, che sia ascolta, anche volendo chanelle mangime e l'altro è la il software per creare le razioni.

0:57:59.20 --> 0:58:4.150

P3

Queste due cose qua pensate che siano un surplus e quindi possono rendere difficoltosi appesantire il grafico?

0:58:4.700 --> 0:58:7.550

P3

Perché allora i dati delle mafie risultano nell'APP?

0:58:7.560 --> 0:58:10.390

P3

Perché quando tu leggi l'animale dovresti vedere gravido, non gravido.

0:58:10.560 --> 0:58:12.630

P4

E questo te lo dà appunto utilizzato Elisa.

0:58:12.960 --> 0:58:29.470

P3

Per quanto riguarda invece quanto fatto da Francesca se non sbaglio però, scusatemi sono un po cotta, non mi pare che ci sia attualmente un dato leggibile sull APP della razione, ad esempio tipo lavorazione viene il vento di proteina è tutto, dovrebbe esserci la idea di comunque per mettere anche i dell'azione.

0:58:30.350 --> 0:58:33.260

P3

Questo anche una chiarire bene, però, cosa ne pensate di questi strumenti?

0:58:33.710 --> 0:58:55.350

P3

Ma la domanda che mi dice solo strumenti smart nel senso che comunicano direttamente dei dati oppure restituiscono dati che poi dopo è sempre la la veterinaria che trasferisce nel sistema non sono dati smart, devono essere quelli di Elisa, sicuramente non lo sono, ma anche quelli di Francesca, cioè l'elisa metto il dato diagnosi positiva su l'APP per quella pecora Elisa, con il dato che ha avuto da questo strumento che valuta la composizione chimica dell'alimento.

0:58:55.590 --> 0:59:7.610

P3

I dati di mettere il software di azione, vedi la punto, quindi non ho capito bene, ci sono due componenti software sempre dentro proprio sono due programmi separati, cioè l'idea è avere tutto dentro l'APP oppure due grammi per le due attività.

0:59:7.620 --> 0:59:13.910

P4

Una dell'anima del veterinario, no, fundamentalmente penso quest'idea, semmai verrà presa in considerazione di farle separate, anche perché non puoi unire.

0:59:14.160 --> 0:59:20.60

P3

Cioè, potresti fare nel senso che tutto il gruppo delle Nazioni, per quanto riguarda parte unica per dotazione, la reazione deve avere questa percentuale di proteine?

0:59:20.70 --> 0:59:28.360

P3

Grassi non puoi dirla per ogni animale, quindi quindi sono UI sono due ulteriori attenzioni rispetto a queste?

0:59:29.50 --> 0:59:37.330

P3

Sì, Francesca, specie perché quella poi in realtà è comprensiva del perché del Leonardo è capito.

0:59:37.340 --> 0:59:41.280

P3

Cioè con lo scanner Bluetooth leggi l'animale e lui dovrebbe dare informazione, è gravida, questione, è gravida.

0:59:41.290 --> 0:59:44.20

P3

La messa manualmente Elisa, sulla base di quanto rilevato luogo.

0:59:45.790 --> 1:0:1.280

P3

Io, per esempio, che ci troviamo di fronte a una scelta, perché se devi valutare il sistema digitale non è che questi strumenti possono essere considerati componenti, perché non piano dati esatto non inviano, se te lo devi tenere conto dei risorse del Living perché altrimenti lei avrebbe bisogno, magari di molto più tempo per stimare un animale gravido a disposizione.

1:0:1.530 --> 1:0:3.680

P4

Sì, forse sulla base appunto, qual è il focus di questo dramma?

1:0:3.690 --> 1:0:30.790

P5

Conviene mettersi d'accordo, ragione sì, però è vero che se c'è, per esempio, cioè sono componenti OK, se noi si guarda questo sistema come un sistema salvifica, chiamo così cioè sia delle cose, cioè un sistema sistemi sono sicuro che software, se c'è questo Smart cover per dire che è stato infilato, che è totalmente ortogonale rispetto a tutti gli altri componenti, e visto che questi altri componenti non sono più rilevati, no dello smartwatch per dire magari c'è una

decisione, cioè una decisione su mettere o meno, ma non direi che dal momento che non cambiano dati non sono parte.

1:0:30.830 --> 1:0:41.430

P5

Del sistema perché il sistema e sì, il sistema digitale, un sistema inteso come come faro elementi di comunicazioni, questo senso, immetterli in qualche modo graficamente.

1:0:41.440 --> 1:0:52.180

P3

Quindi l'Ecografo per il veterinario, magari proprio sotto, non so come, ora non sono molto abile però, ah sì, magari ci sono risorse che loro sì.

1:0:52.220 --> 1:0:53.720

P3

Non sarebbe da fare più, o sbaglio?

1:0:53.930 --> 1:0:58.20

P3

No, no, perché non sono smart eh?

1:1:0.100 --> 1:1:2.230

P3

Tutti smart comunica fra loro e.

1:1:4.480 --> 1:1:17.710

P5

Però un software digitale per definizione, però è vero che cioè, per esempio, se noi stabiliamo, cioè secondo me possiamo decidere come come come meglio cioè come ci aggrada se questo e se noi mettiamo attori e oggetti inanimati in qualche modo in in bianco.

1:1:17.920 --> 1:1:25.830

P5

Gli oggetti più tecnologici di qualsiasi natura siano siano, vanno perché anche questo animale Registry, sostanzialmente unica con nessuno, eppure in blu si me la.

1:1:27.140 --> 1:1:29.430

P5

Non è una cosa, cioè non è una cosa che io lo invio subito.

1:1:29.540 --> 1:1:32.920

P3

Il lattosio è proprio lo misuri o visivamente perché le tracce, oppure prelevi.

1:1:32.930 --> 1:1:38.570

P5

Quanto è stato prodotto l'animale lo pesi, o che cioè, anche se non è smart, delle piccole nei bovini?

1:1:38.580 --> 1:1:41.920

P3

Sicuramente esiste già il sistema nei bovini, attualmente, specie nel nostro davvero.

1:1:43.10 --> 1:1:50.490

P3

E appunto quindi anche nella visione, diciamo nel nel sistema, cioè io immagino che il sistema ottimale tutti sono smart e sarebbero parte del dell'information.

1:1:50.590 --> 1:2:3.330

P3

Perché di avere eco smart al sistema e quindi se cioè però viene considerato poco realistico nel nostro contesto, nel contesto dell'applicazione di edit, di quello che può essere fatto in questo contesto, non è realistico considerare un ecografo smart o un smart.

1:2:3.370 --> 1:2:4.300

P3

Ah, sì, esatto, esatto.

1:2:4.310 --> 1:2:12.110

P5

Esattamente per questo, quando questi strumenti meno male sono la stessa cosa, cioè prendono dei dati ma rimangono lì senza che tu trascriva o li metta.

1:2:12.120 --> 1:2:15.880

P3

Non ci sono tu o si fanno Chiara o si fanno un'altro colore bianco.

1:2:16.770 --> 1:2:20.30

P3

Bianco, poi dovete fare questioni, perché ogni volta no?

1:2:20.810 --> 1:2:28.40

P5

Però è l'obiettivo e tutto questo effettivamente parlarne, cioè noi abbiamo, abbiamo uno strumento grafico che consente di parlare per due ore, vuol dire che lo strumento è efficace.

1:2:28.50 --> 1:2:34.210

P5

A noi interessa alla fine questo questo tipo di cosa e poi ne parliamo anche tra di noi, anche per voi credo che possa essere utile rendere esplicite certe cose.

1:2:34.220 --> 1:2:35.260

P5

Certe riflessioni quindi, no.

1:2:35.850 --> 1:2:38.420

P5

Alla fine della Comunicazione anche conta anche la Manno.

1:2:38.430 --> 1:2:56.420

P5

Due ore quindi però, ecco questa cosa, pensaci un secondo e noi facciamo questa ultima perché non era cioè elementi che non sono connessi al che sono hardware, sostanzialmente ci sono di questa natura che hanno anche, per esempio, volendo ora noi no.

1:2:56.430 --> 1:3:3.490

P5

Però, volendo sì, volendo strumenti che non sono collegati a Information System ma che fanno parte del sistema informativo generale che faranno anche in futuro.

1:3:3.500 --> 1:3:12.880

P5

Quindi magari domeniche sono tre già qui, insegniamo magari nei Lab successivi, non saranno che un animo più profondità, perché ovviamente non lo sogniamo nemmeno di metterci a fare tutto.

1:3:13.810 --> 1:3:15.690

P5

Ci OK?

1:3:15.700 --> 1:3:17.320

P4

Sì, sicuramente lo prendo in considerazione.

1:3:17.580 --> 1:3:19.330

P2

Dai, ci si vede progettate, però.

1:3:19.340 --> 1:3:20.870

P5

Insomma, questi servono per andare avanti.

1:3:20.880 --> 1:3:21.590

P3

Poi si Dino.

1:3:22.60 --> 1:3:33.130